

Sviluppo di un metodo FT-NIR in riflettanza diffusa per la valutazione della qualità delle uova in guscio

Cristina Alamprese^{1*}, Eleonora Loffredi¹, Silvia Grassi¹

¹Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione, l'Ambiente (DeFENS), Università degli Studi di Milano, via G. Celoria 2, 20133 Milano, Italia; cristina.alamprese@unimi.it; eleonora.loffredi@unimi.it; silvia.grassi@unimi.it

*Autore corrispondente

Le industrie della lavorazione delle uova sono sempre più alla ricerca di metodi rapidi e non distruttivi per poter valutare la freschezza e la qualità delle uova in guscio. Alcuni studi hanno dimostrato che la spettroscopia NIR è una tecnica molto valida nel determinare sia la freschezza (Lin et al., 2011) sia i parametri qualitativi delle uova (Abdanan Mehdizadeh et al., 2014). Nonostante ciò, poca attenzione è stata data alla valutazione della reale capacità di penetrazione del raggio NIR attraverso il guscio, non esistendo studi che dimostrino che lo spettro acquisito sia effettivamente riconducibile al contenuto dell'uovo. In questo contesto, lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare la penetrazione del raggio NIR per lo sviluppo di un metodo in riflettanza diffusa che permetta di ottenere informazioni sulla qualità delle uova in guscio.

Dodici uova di differenti misure sono state svuotate e analizzate in riflettanza diffusa mediante spettrometro FT-NIR dotato di fibra ottica. Per ciascun uovo sono stati acquisiti quattro spettri nella regione equatoriale, nel *range* 12500-4500 cm^{-1} , con una risoluzione di 8 cm^{-1} e 16 scansioni sia per i campioni che per il *background*. Successivamente, le uova sono state riempite con etanolo e poi con acqua distillata prima di acquisire nuovamente lo spettro nelle stesse condizioni.

L'Analisi delle Componenti Principali (PCA) è stata eseguita sugli spettri ridotti (7300-4200 cm^{-1}) e pretrattati mediante *smoothing*, SNV e derivata prima. Lo *score plot* delle prime due PC, che spiegano circa il 96% della varianza, ha evidenziato una chiara distribuzione dei diversi campioni. In particolare, le uova vuote e quelle contenenti acqua sono risultate ben separate lungo la PC1, mentre quelle contenenti etanolo hanno mostrato valori positivi di PC2, in contrasto con i valori negativi degli altri due gruppi di campioni. Questa distribuzione dei campioni dimostra la capacità penetrante del raggio attraverso lo spessore del guscio e, quindi, l'affidabilità del metodo.

Parole chiave: qualità delle uova in guscio, penetrazione del raggio, spettroscopia FT-NIR a riflettanza diffusa, metodo non-distruttivo.

RIFERIMENTI

- Abdanan Mehdizadeh, S., Minaei, S., Hancock, N.H., Karimi Torshizi, M.A., 2014. An intelligent system for egg quality classification based on visible-infrared transmittance spectroscopy. *Inf. Process. Agric.* 1, 105–114. <https://doi.org/10.1016/j.inpa.2014.10.002>
- Lin, H., Zhao, J., Sun, L., Chen, Q., Zhou, F., 2011. Freshness measurement of eggs using near infrared (NIR) spectroscopy and multivariate data analysis. *Innov. Food Sci. Emerg. Technol.* 12, 182–186. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2011.01.008>